

КАЧЕСТВО ВЫСШЕГО МЕДИЦИНСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ КРЕДИТНО-МОДЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ

Умида Абдурасуловна Шукурова, Севара Суннатуллоевна Гаффорова,
Шахнозахон Козим кизи Мусашайхова.

Ташкентский государственный стоматологический институт, кафедра
Пропедевтики терапевтической стоматологии

e-mail: shua1981@mail.ru

АННОТАЦИЯ:

В данной публикации приводятся пути выявления педагогического потенциала кредитно-модульной системы обучения в формировании умений самообразовательной деятельности студента медицинского, а именно, стоматологического образования.

Ключевые слова: кредитно-модульная система, высшее медицинское образование, самостоятельная работа студента, практические навыки.

Своеобразие образовательной сферы характеризуется формированием новой, открытой системы высшего медицинского образования, его нового содержания, а именно, переходом к кредитно-модульной системе обучения. Кредитно-модульная система (КМС) обучения – это организация учебного процесса на основании объединения модульных технологий и зачетных образовательных единиц. Обучение по данной системе предусматривает организацию усвоения студентами материала в дискретном режиме по заранее разработанной модульной программе, состоящей из логически завершенных частей учебного модуля и системой оценки знания [2]. КМС обладает потенциалом для повышения мобильности студента при переходе с одной учебной программы на другую. Данная система дает возможность учитывать все достижения студента, не только учебную [1,3,4].

В ташкентском государственном стоматологическом институте (ТГСИ) учебный процесс 1-3 курсов также проводится на основе КМС. Организация учебного процесса по данной системе обязывает студента с 1 курса качественно осваивать содержание высшего образования, тем самым обеспечивает объективное признание результатов обучения. Если при традиционном обучении преподаватель выступает как транслятор готовых знаний и умений, а студент – пассивно выступающая сторона, в КМС преподаватель – это организатор познавательной-мыслительной деятельности студента, преподаватель организует образование по типу life long learning (обучение на протяжении всей активной жизни). В ТГСИ сокращены дисциплины, то есть оставлены только необходимые предметы, которые нужны для студента. На каждом курсе студент должен собрать необходимые кредиты по соответствующей дисциплине.

Оцениваются теоретические знания студента, его практические навыки, так как с первого курса студент должен усвоить необходимый банк навыков, которые будут ему нужны для усвоения следующих дисциплин. Мы даем знания по стоматологии с первого курса, и уже на втором курсе студенты уже начинают проводить методы осмотра полости рта друг на друге. Также оценивается самостоятельная работа студента, которую он должен подготовить сам, по заранее заданной теме в виде различных интерактивных методов. Во время презентации самостоятельной работы у студента развивается ораторское мастерство, умение выражать свои мысли, умение стоять перед публикой, самостоятельно отвечать на вопросы и самостоятельно подготовить новую тему, которую еще не разбирали в аудитории.

Таким образом, преподавание по КМС дает нам определить уровень умений самообразовательной деятельности студента, раскрыть их содержание при переходе с одного уровня в другой, реализовать компетентный подход, который позволит рассмотреть самообразовательную деятельность студента в качестве средства профессионального и личностного развития специалиста.

REFERENCES

1. Мухаммедов, Ш. 2021. Улучшение организации самостоятельной работы в системе кредит-модуль (на примере материаловедения). *Общество и инновации*. 2, 7/S (авг. 2021), 25–34. DOI: <https://doi.org/10.47689/2181-1415-vol2-iss7/S-pp25-34>
2. Уразгалиева, Р.И. Кредитная технология обучения — приоритетное направление развития образования / Р.К. Уразгалиева // Наука и образование — важнейшие факторы инновационного развития экономики страны: материалы междунар. науч.-прак. конф. Уральск: ЗКИГТУ, 2008. С. 115-118.
3. M.F. Atoyeva, R. Safarova. Pedagogical integration as a means of forming professionally important qualities among students of a medical university. *Academicia*. ISSN: 2249-7137 Vol. 10, Issue 8, August 2020.
4. Mazhidovich, M. S. (2020). The modern educational process based on credit module learning technologies. *European Journal of Research and Reflection in Educational Sciences*, 8 (12), Part III, 78-84.